

Doajeni srpske ekonomije prve polovine 20og veka

Srbija je imala veliki broj Ministara finansija u svojoj istoriji, ali i velike zaokrete u svojoj “domaćoj” i “inostranoj” ekonomskoj politici. To su elementi koji destimulišu kontinuitet preko potreban jednoj državi sa čestim (istorijski posmatrano) previranjima. Gledajući iz današnje perspektive, čini se značajno iznova navoditi imena velikih ekonomista (onih koji su to bili po struci, ali i onih koji su to bili po ubedjenju), moralnih veličina, ljudi koji su u najtežim trenucima srpske istorije, zahvaljujući disciplinovanim merama, patriotizmu i stručnošću uspeali da očuvaju snažnu valutu srpskog dinara i da obezbede potsticaje privredi. Prvi Ministar finansija Kraljevine Srbije je bio **Čedomilj Mijatović**, istoričar, ekonomista, književnik, diplomata....Dva puta se obreo kao Ministar finansija (1873.godine i 1875. Godine). Osnivač je Napredne stranke kojoj je Knez Milan poverio formiranje Vlade čiji je program gledao u budućnost, ogledajući se u modernoj ekonomiji tog vremena, liberalizaciji i demokratizaciji tržišta.

Za opstanak srpske ekonomije i njen uspeh izrazito je važna i uloga Narodne Banke Srbije (NBS), koja je osnovana 2.Jula 1884. godine, na osnovu Zakona o Privilegovanoj narodnoj banci Kraljevine Srbije, koji je donet 6.januara 1883. godine. Prvi guverner je bio **Aleksa Spasić** a pre osnivanja NBS novčani sistem u Srbiji je bio uredjen Zakonom o kovanju srebrnog novca donetog 1883. Uloga NBS je definisana kroz “domaćinski pristup” sledećim rečima: “ **U cilju da se jeftinim kapitalima i dobro uredjenim kreditom, trgovina i radinost u Kraljevini Srbiji unapredi, Kraljevska se Vlada ovlašćuje da na osnovima koji su ovim zakonom propisani, ustanovi Narodnu Banku**”. NBS je funkcionisala i u vreme rata predstavljajući vitalnu državnu instituciju pa je tako za vreme Prvog svetskog rata, Narodna Banka evakuisana u Marsej, a za vreme Drugog svetskog rata je imala predstavništvo u Londonu.

Ključnu ulogu u ekonomskoj politici u periodu prvog sv.rata je imao **Lazar Paču**, koji je postao poznat po svojoj veštoj ekonomskoj politici, po svom (neki bi rekli) – tvrdičluku. Medjutim, tokom dva mandata kao Ministar finansija, Lazar Paču je uticao na to da budzet Kraljevine Srbije brzo raste a dugovi se smanjuju. Istorija ga pamti kao lekara koji je izlečio srpsku ekonomiju i postavio temelje konvertibilnosti dinara na kraju prvog svetskog rata. Posle smrti Laze Pačua, portfelj Ministra finansija je primio **dr Ninčić Momčilo** (inače doktor pravnih nauka), koji je nakon obavljanja funkcije u MIF više godina bio i Ministar inostranih poslova.

Stojan Protić je bio Ministar finansija u Vladi Stojana Novakovića kao i u dve sledeće Vlade Nikole Pašića i Milovana Milovanovića. Bio je jedan od donosilaca teških odluka ekonomske politke tokom Prvog svetskog rata.

Sa početkom Prvog svetskog rata, zemlje su ukinule klasičnu konvertibilnost i prešle na papirni standard, koji im je omogućavao da povećaju štampanje novca kako bi finansirale potrebe rata, potpuno nezavisno od kretanja i veličine zlatnih rezervi. **Gotovo sve valute zaraćenih zemalja su u**

tom period izgubile konvertibilnost osim Kraljevine Srbije – kupovna snaga srpskog dinara je 1918. godine bila približno jednaka onoj pred početak rata, a dinarske novčanice su imale pokriće od 87.3% što je bilo veće pokriće od zakonski propisanih 40%. Takav sled okolnosti je nastao jer tokom rata srpska Vlada nije izdala ni jednu novčanicu bez pokrića za razliku od ostalih zemalja i na taj način, kroz opreznu monetarnu politiku, se pridržavala osnovnih pravila konvertibilnosti (danas se više u govorima naših ekonomskih analitičara konvertibilnost i ne pominje i ono što je indikativno jeste prikaz ekonomske politike kroz isključivo političke mere).

Nasledje koje je Ministarstvo finansija (predvođeno **dr Ninčić Momčilom**) zateklo nakon Prvog svetskog rata nije bilo sjajno. Prethodno Ministarstvo finansija Kraljevine Srbije se sastojalo od sedam segmenata koja su (zbog ratnih okolnosti) svedena samo na Glavno državno računovodstvo sa smanjenim delokrugom rada koji se ogledao u državnom budžetiranju (ako ga je uopšte bilo) i razmenu dinara za drahme našim vojnicima i građanskim licima.

Prema navodima **Dušana Letice** (Ministra Finansija, 1938), prvi zadatak Ministarstva finansija nakon rata jeste bio da se napravi unifikacija finansijskog zakonodavstva i izvrše reforme od kojih su najvažnije dve : valutna i poreska. Kako navodi u tekstu iz decembra 1938. godine : **“ U prvo vreme, odmah posle rata, naša centralna finansijska uprava nije raspolagala ni dovoljnim prostorijama za rad, ni tehnički spremnim osobljem da bi u potpunosti mogla razviti svoju delatnost i stoga je utoliko više za pohvalu što se pod tadašnjim najtežim okolnostima radilo sa puno dobre volje, požrtvovanja i vrednoće za dobro naše Kraljevine. “**

Po navodina dr Ničić Momčila (koji je vodio sektor finansija nakon Lazara Pačua) može se zaključiti težina odluka sa kojom su se suočavali ali i kako se rešavao problem sa nedostatkom kadra: **“finansijske potrebe su bile velike, trebalo je plaćati sav državni personal, trebalo je pomagati na sve strane a neprijatelj je svuda ostavio samo pustoš....gledao sam prikupim finansijske stručnjake iz cele zemlje, gde sam za koga čuo i po onome što su mi moji pomagači dali, vidi se da su ti ljudi koji su orgnozovali naše prvo Ministarstvo finansija – bili ljudi od vrednosti...”**

Nakon rata, Kraljevina SHS je uspostavila trgovinske veze sa Austrijom još 1919. godine, a sa Japanom 1923. godine. Izvoz je nakon rata bio neobično visok i bilo je neophodno kontrolisati carinske tarife o čemu govori Ministar finansija **dr Milan Stojadinović** kada piše dopis u Junu 1925. godine Narodnoj skupštini: **“...da bismo obezbedili prodju na stranim tržištima našim agrarnim i industrijskim proizvodima potrebno je što pre konvencionalnim tarifama regulisati i učvrstiti naše trgovinske veze sa stranim državama, a na bazi autonomne Carinske tarife koja će omogućiti izvesna popuštanja naših carinskih stopa radi postignuća uslova za izvoz naših produkata u strane zemlje i u tom cilju je izgradjena carinska tarifa u pravcu zaštite domaće proizvodnje...”**

Evociranjem istorijskih činjenica u vezi sa radom i doprinosom vrhunskih srpskih ekonomista bi trebalo vratiti veru u postojanje čvrstog oslonca države koja je čak i u najtežim trenucima (period prvog svetskog rata) spremna da održi principe ekonomske logike i spasi zemlju i narod od dužničkog

ropstva. Takođe, mere ministarstva Finansija i Centralne banke Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije su imale (istorijski posmatrano) dobre ekonomske rezultate. Paradoksalno je da su dobri ekonomski rezultati postizani u preiodu najvećih srpskih stradanja ali je istorijski tačno. Time se još više daje na značaju ekonomskim rezultatima postignutim u posmatranom periodu. To dalje pokazuje da su drugi, bolji modeli ekonomske politke mogući i treba ih primeniti ali samo kroz adekvatno vodjstvo, kontrolu i kreiranje ekonomskih mehanizama kao osnove za privredne aktivnosti sa jedne, ali i držanja do tradicije i formiranja realne slike – sa druge strane. Upravo to su navodi Dušana Letice (1939): **“ Staro je i oprobano pravilo, da je najbolji računovodstveni sistem onaj, koji najbolje funkcioniše – njegova funkcija zavisi od tradicije zemlje u kojoj se razvija i mentaliteta činovničkog kadra koji ga sprovodi i stoga su presađivanja u njemu iz stranih zemalja isto toliko teška koliko i presađivanje svake tradicije uopšte. Svaka država treba da se trudi da pronadje takav sistem koji će odgovarati njenim tradicijama, ne gubeći iz vida najvažnije državne ciljeve.”**

Na osnovu posmatranih ekonomskih mera Kraljevine Srbije i Kasnije Kraljevine Jugoslavije , zasnovanih na principima patriotizma, liberalizma i osnovnim postulatima Kejnsa i Smita – omogućio se efikasniji ekonomski sistem koji je od interesa za sve učesnika sistema– celokupnog srpskog naroda.

autor

Milorad Stamenovic